

**DINIY XARAKATCHANLIK: DINIY TA’SIRLAR VA IJTIMOIIY
O’ZGARISHLAR**

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Andijon davlat pedagogika instituti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o’qituvchisi

Azimjonova Mohichexra, Qodirova Manzura

Xusniddinova Mohinur, Sirojiddinova Umidalarning

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabalari

Annotatsiya: Bu maqolada biz shuni ma’lum qilamiz diniy xarakatchanlik: diniy ta’sirlar ijtimoiy o’zgarishlar haqida so’z boradi. Hozirgi zamon voqeligining xarakterli xususiyati shundaki, jamiyatning hamma tomonlariga ilmiy tafakkurning ta’siri keskin kuchaymoqda. Uning ijtimoiy taraqqiyot omili sifatidagi roli tobora ortmoqda. Fanning XX asrdagi muvaffaqiyatlari chindan ham g’oyat buyukdir. Ular bevosita ishlab chiqaruvchi kuchlarga aylanib, insonga tabiat sirlarini tobora chuqur anglash imkonini bermoqda. Bu yo’nalishdagi eng muhim bosqich inson omili va uning ma’naviy qadriyatlariga bo’lgan ijobiy munosabatlardir. Insonlarga bu imkoniyatlardan to’la foydalanish uchun har xil uydirmalarga, buzg’unchilik g’oyalariga mutlaqo ishonmay, ilm-fangagina ishonishlari, uni chuqur egallab, shaxsiy va ijtimoiy hayotga tatbiq etishlari lozim.

Аннотация: В этой статье мы сообщаем, что религиозный активизм: религиозное влияние на социальные изменения. Характерной чертой современной действительности является то, что резко возрастает влияние научного мышления на все стороны жизни общества. Возрастает его роль как фактора общественного развития. Достижения науки в 20 веке действительно велики. Они становятся непосредственно производительными силами, позволяющими человеку все глубже понимать тайны природы. Важнейшим шагом в этом направлении является позитивное отношение к человеческому фактору и его духовным ценностям. Чтобы в полной мере использовать эти возможности, люди не должны верить во всякого рода измышления и продажные идеи, они должны верить только в науку, глубоко овладеть ею и применять ее в своей личной и общественной жизни.

Abstract: In this article, we report that religious activism: religious influences on social change. A characteristic feature of the modern reality is that the influence of scientific thinking on all aspects of society is increasing sharply. Its role as a factor of social development is increasing. The achievements of science in the 20th century are

really great. They become directly productive forces, allowing a person to understand the secrets of nature more and more deeply. The most important step in this direction is a positive attitude towards the human factor and its spiritual values. In order to make full use of these opportunities, people should not believe in all kinds of fabrications and corrupt ideas, they should believe only in science, master it deeply, and apply it to their personal and social life.

Kalit so'zlar: Madaniyat, dinshunoslik, e'tiqod g'ayri tabiiy kuchlar, harakatlar strategiyasi

Key words: Culture, religion, faith, supernatural forces, action strategy

Ключевые слова: Культура, религия, вера, сверхъестественные силы, стратегия действий.

“Biz din bundan buyon ham aholini eng oliy ruhiy, axloqiy va ma'naviy qadryatlardan, tarixiy va madaniy merosdan bahramand qilishi tarafdorimiz Lekin biz hech qachon diniy davlatlar hokimiyati uchun kurashga, siyosat, iqtisodiyot va qonunshunoslikka aralshish uchun bayroq bo'lishga yo'l qo'ymaymiz.” Islom Karimov Abdug'aniyovich

Jamiyat paydo bo'lgandan buyon inson rang-barang tabiat, turli-tuman hodisalar hamda voqealarni bilishga intilib kelgan. Inson koinotda o'z mavqeyini aniqlash maqsadida yaxshi yomonni ezgulik va yovuzlikni haqiqat va soxtalikni, muhabbat nafratni farqlashga ularning mohiyati sabablari tushunishga harakat qilib, har xil tasavvur va qarashlarni yaratgan. Ammo bunday o'y fikrlar dunyo qarashlar har doim ham tog'ri va haqqoniy bo'lavermasdan ko'p xollarda kishini soxta tasavvurlari orqali nodonlik turiga ilintirgan, uni g'ayrilmiiy tusunchalar doirasiga tortib ko'r ko'rona itoatkorlikka olib kelgan shu bilan biragalikda ijtimoiy taraqqoiyotning eng muhim omili hisoblangan inson o'z tafakkuri bilan olamdagi buyum va hodisalar, ijtimoiy voqealar qilib munosabatlarning haqiqiy mohiyatini tog'ri idrok qilib ijobiy bilimlarga ega bo'lgan. Dinlarning kelib chiqishi turli²⁴

Madaniyatlarda turlicha kechgan. Ayrim dinlar ijtimoiy tartibni belgilab kelgan bo'lsa, boshqalari insonning ichki kechinmalari va ruhiyatini tartibga solishni ko'zlaydi. Din“ so'zini ba'zi hollarda „e'tiqod“ ma'nosida ham qo'llashadi, lekin bu doim o'rinli emas, zero e'tiqod shaxsiy ishonchdan iboratdir, aslo ijtimoiy tizim emas. Din – xudo yoki xudolar, g'ayritabiiy kuchlar mavjudligiga ishonish. Din muayyan ta'limotlar, his-tuyg'ular, toat-ibodatlar va diniy tashkilotlarning faoliyatlari orqali namoyon bo'ladigan, olam, hayot yaratilishini tasavvur qilishning alohida tarzi, uni idrok etishning o'ziga xos usuli. Dinning paydo bo'lishi haqida yagona fikr yo'q. Islom dini ta'limotiga ko'ra, din – Alloh tomonidan o'z payg'ambarlari orqali bashariyat olamiga joriy etilajagi zarur bo'lgan ilohiy qonunlardir. Tabiat va insonni

²⁴ISLOM KARIMOV ABDUG'ANIYVICH YUKSAK MA'NAVIYAT YENGILMAS KUCH ASARI 2008 yil

yaratgan, ayni vaqtda insonga to‘g‘ri, haqiqiy hayot yo‘lini ko‘rsatadigan va o‘rgatadigan ilohiy qudratga ishonchni ifoda etadigan ta‘limotdir. Ko‘p asrlik milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, dunyo ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo‘shgan ajdodlarimizning bebaho merosini o‘rganish, uning asosida yoshlarni komil inson etib tarbiyalash jamiyatda barqaror ijtimoiy-ma‘naviy muhitni ta‘minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda mamlakatimizda tashkil etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi, Islom akademiyasi, Mir Arab oliy madrasasi, Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari boy ilmiy-tarixiy merosimizni o‘rganish va targ‘ib qilishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, dunyoda ro‘y berayotgan voqea-hodisalar va ijtimoiy-siyosiy vaziyatning tahlili diniy-ma‘rifiy sohadagi faoliyat samaradorligini oshirishni va malakali kadrlar tayyorlashning yaxlit tizimini yaratishni taqozo etmoqda. Xalqimizga azal-azaldan xos bo‘lgan ma‘rifatparvarlik, bag‘rikenglik, mehr-muruvvat, bunyodkorlik kabi ezgu fazilatlar va qadriyatlarimizni keng targ‘ib qilish, jamiyatda ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligini ta‘minlashda diniy-ma‘rifiy soha vakillarining o‘rni va ishtirokini oshirish hamda 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq:

1. Quyidagilar diniy-ma‘rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilansin:

“jaholatga qarshi ma‘rifat” ulug‘vor g‘oya asosida dinning asl insonparvarlik mohiyatini, ezgulik, tinchlik va insoniylik kabi fazilatlar azaliy qadriyatlarimiz ifodasi ekanligini keng yoritish va bu sohadagi ilmiy-ma‘rifiy faoliyatni jadal tashkil etish;

islom va jahon sivilizatsiyasiga bebaho hissa qo‘shgan ajdodlarimizning boy madaniy merosini chuqur o‘rganish asosida yoshlarning ongu tafakkurini shakllantirish;

dinni zo‘ravonlik va qon to‘kish bilan bir qatorga qo‘yadigan buzg‘unchi yot g‘oyalarning asl mohiyati va maqsadlari haqida aholining, ayniqsa, yoshlarning xabardorlik darajasini oshirish;

jamiyatda milliy va diniy qadriyatlarimizga yot bo‘lgan g‘oyalarga nisbatan toqatsizlik muhitini shakllantirish;

jamiyatda bag‘rikenglik, o‘zaro hurmat, mehr-oqibat, tinchlik va totuvlikni, ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligini ta‘minlashda diniy-ma‘rifiy soha vakillarining daxldorlik hissi va ishtirokini yanada oshirish;

diniy-ma‘rifiy tashkilotlarning moddiy-texnika ta‘minotini mustahkamlash, soha vakillari mehnatini munosib rag‘batlantirish va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish; globallashuv sharoitida jamiyatimizdagi ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligi va e‘tiqod erkinligiga tahdid tug‘dirishi mumkin bo‘lgan omillarni barvaqt aniqlash va

oldini olishga qaratilgan axborot-tahliliy faoliyatni kuchaytirish.niy va dunyoviy bilimlar uyg'unligini rivojlantirish asosida ta'lim sifatini oshirish, diniy-ma'rifiy sohada malakali kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning yaxlit tizimini yaratish., muayyan davrning o'z moddiy, ma'naviy ehtiyojlari bo'ladi. Bu ehtiyojlar jamiyat hayotining barcha jabhasiga o'z talablarini qo'yadi. Insonning ibtidoiy jamoa tuzumidan hozirgi ilmiy-texnika inqilobi davrigacha bo'lgan taraqqiyoti,oddiy tosh va yog'och qurollaridan zamonaviy avtomatika, kompyuterlar va atom energetikasi, ibtidoiy chaylalardan yirik shaharlargacha,ko'chmanchi urug'-qabilalardan buyuk millat va elatlargacha ibtidoiy nodonlikdan koinot sirlarini o'rganar ekanmiz o'tgan tarix sahifalarini varaqlab son-sanoqsiz ijobiy va salbiy ezgulik va vahshiylik,jasurona va fojiali voqealarga guvoh bo'lamiz.Hozirgi davrda har bir inson muayyan e'tiqod aniq umid va ezgu niyyatlarga ega va inson jamiyatda tutgan o'rnini shaxsning dunyosini ifodalovchi o'zaro uzviy bog'lanadigan e'tiqod ya'ni iymon huquq burch diyonat vijdon adolat halollik kabi qadriyatlar orqali idrok qilish mumkin. Zamona zayli bolaga ism berish odatlariga ham ta'sir ko'rsatadi, davriga xos ismlar zaxirasini shakllantiradi. Biroq bu inson ta'siridan, uning ongli aralashuvidan tamomila tashqari jarayon emas. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ham axborot resurslaridan foydalanish, axborot almashinuvi va umuman, axborotlashtirishga doir qonun xujjatlari majmui shakllantirildi. Jumladan, «Axborotlashtirish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 4-moddasida «Axborotlashtirish sohasidagi davlat siyosati axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishning zamonaviy jahon tamoyillarini hisobga olgan holda milliy axborot tizimini yaratishga qaratilgan» – degan qoida o'z aksini topgan. Hozirda mazkur yo'nalishdagi konunchilik amaliyoti boshqa davlatlar siyosatida ham keng o'rin egallagan.²⁵

Zero, axborot xurujlari avj olib, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'biri bilan aytganda, «mafura poligonlari yadro poligonlaridan ham ko'proq kuchga ega» bo'lgan bugungi kunda axborot sohasi bilan bog'liq jarayonlarga alohida e'tiborni qaratish – inson, jamiyat va davlat ma'naviy-madaniy xavfsizligi va barqarorligining muhim shartidir.XXI asr axborot asri deb e'tirof etilayotgani bejiz emas.²⁶

Insoniyat tarixida ma'lumotning muhimlik darajasi bu kabi yuqori cho'qqilarni zabt etmagan edi. Insonlarni yangi bilimlarni egallashga qiziqishi tobora ortib borayotgan globallashtirish jarayonida ijtimoiy ongning zaharlashga qaratilgan tajovuzlar, mamlakatning axborot boshqaruvini izdan chiqarishga urinishlar tobora ortib

²⁵ "Biz muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimiz mujassamining ifodasi sifatida behad qadrlaymiz. Biz muqaddas dinimizni zo'raonlik va qon to'kish bilan bir qatorga qo'yadiganlarni qat'iy qoralaymiz va ular bilan hech qachon murosqa qila olmaymiz –Shavkat Mirzayev BMTda diniy bag'rikenglik to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilish taklifini kiritdi

²⁶ Uilyam Gibsonning «Neyromant»asari 1984-1988

bormoqda. Bunda yoshlarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini yuksaltirish orqali ularda turli mafkuraviy tahdidlarga, xususan, diniy ekstremizm, terrorizm, «ommaviy madaniyat» va boshqa yot g‘oyalarga qarshi mustahkam immunitetni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday jarayonlarni amalga oshirishda esa kibermakon qulay muhit manbaiga aylanib ulgurgan. Kibermakon dunyo kompyuter tarmoqlarining «virtual» umumiy majmui. Ushbu atama 1984 yilda Uilyam Gibsonning «Neyromant» («Neuromancer») romanida qo‘llanilgan, hozir esa global axborot makonini ifodalash uchun ishlatiladi. Telefon suhbatlari, «chatlar», turli onlayn bahslar, kompyuter aloqasi kibermakonda amalga oshirilmoqda.

Jamiyatning ilg‘or ziyoli qatlami bunday milliy masalalarda sergak bo‘lishi, birda nomuvofiq, birda nomunosib ko‘ringan jarayonlarda o‘zini daxldor sezishi lozim. Respublikamiz mustaqillikga erishgandan so‘ng barcha xurofiy ta‘limot va tushunchalardan ozod umuminsoniy g‘oyalar va milliy xususiyatlarni o‘zida mujassamlashtirilgan yangi jamiyat qurishga kirishdi. Abu Rayhon Beruniy “Agar ilm fan nur sochib turmasa, yaxshilikni yomonlikdan va yomonlikni yaxshilikdan farq etish mushkul bo‘lib qolar edi”, deb bejiz aytmagan. Diniy mafkura to‘liq hukmronlik qilgan o‘rta asrlarda feodalizm tizimi yuzaga kelishi inson erkinligi va tafakkuri ma‘naviy jihatdan aqidaviylik qonun qoidalarga bo‘ysundirilgan. Misol uchun xristian dinining ilohiyati va falsafasi inson muammolariga alohida e‘tibor beradi. Uning Xudosi odam shaklda bo‘lib insonning barcha tabiati va faoliyati xudo obraziga bo‘ysuntirildi. Ammo jahon dinlaridagi yagona parvardigor obrazi diniy ta‘limotga binoan eng oliy darajadagi ideal sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jumladan diniy tafakurlarning ta‘siri yevropaga ta‘sir qilmay osiyoga ham ta‘sir qilgan yana shuni bilishimiz mumkinki O‘zbekistonga ham ta‘sir qilmay qolmagan. Mustaqillikdan so‘ng islom diniga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Respublikamiz miqiyosida O‘zbekiston Islom akademiyasi va Toshkent Islom universiteti negizida **O‘zbekiston xalqaro Islom akademiyasi** tashkil etildi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Samarqand, Namangan va Surxondaryo viloyatlarida Akademiya tarkibidagi malaka oshirish Markazi hududiy filiallari tashkil etildi. O‘zbekiston xalqaro Islom akademiyasi huzurida **“Ziyo” media-markazi** tashkil etilib, u ajdodlarimizning diniy-ilmiy merosini keng targ‘ib qilish, dinning haqiqiy insonparvarlik maqsadini hamda diniy-ma‘rifiy hayotda sodir bo‘layotgan yangiliklardan keng jamoatchilikni xabardor qilib borishni ta‘minlovchi asosiy media-tuzilma hisoblanadi. O‘zbekiston musulmonlari idorasi huzurida **“Vaqf” xayriya jamoat fondi** tashkil etildi. Uning asosiy vazifasi masjidlar, ziyoratgohlar, muqaddas qadamjolar va shu kabi boshqa obyektlarning rekonstruksiyasini moliyalashtirish, ularni moddiy-texnik bazasini yaxshilash hamda ushbu soha xodimlarini moddiy qo‘llab-quvvatlashdan iboratdir.

Xulosa: Demak mustaqil respublikamizning porloq kelajagi, xalqimizning to‘q farovon turmush tarzi uchun fan-texnika va ilm-ma‘rifat bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rishimiz mumkin. Insonning mohiyati jamiyatning mohiyati bilan o‘zaro bog‘liq. Hur O‘zbekistonimizning chinakam porloq kelajagini o‘ylasak, Asosiy Qonun ya‘ni Konstitutsiyaga tayanib xalqimizning madaniy ma‘naviy hayotiga davrimizning qudratli kuchiga aylangan fan texnika taraqqiyotiga ma‘rifatning barcha sohalariga katta e‘tibor berishimiz, uni moddiy tomondan qo‘llab quvvatlashimiz zarur. Mustaqillikka erishgan dastlabki yillardagi va o‘tish davridagi qiyinchiliklar ortda qoldi. Milliy ma‘naviyatimizning qadimiy ildizlari, shu jumladan islomiy qadriyatlari, noyob va betakror namunalarini tadqiq etish, ularni bugungi kun talablari bilan bog‘liq holda boyitib targ‘ib etishning yangi bunyod etilayotgan fuqarolik jamiyati uchun ahamiyati kattadir. Istiqloq yillarida buyuk bobokalonlarimizning ma‘naviy merosini tadqiq etish, asarlarini nashr qilish, yubileylarini nishonlash mamlakatimizda odat tusiga kirib, millatimizning har tomonlama uyg‘onib, kamol topishiga keng imkoniyat yaratmoqda.²⁷

Xususan islom falsafasi asarlarini, diniy ulamo va allomalarning merosini nashr qilish, o‘rganish, targ‘ib etish xalqimizni islomiy qadriyatlardan baxramand qilishga katta yo‘l ochdi. VIII-XII asrlar butun musulmon jamiyatida fan va madaniyat, ilm va tafakkur rivojlangan bir davr bo‘ldi. Bu davrda diniy bilimlar bilan bir qatorda dunyoviy ilmlar ham o‘z rivojiga ega bo‘ldi. Islom dini - Arabiston yarim oroli dorasidan chiqib, taraqqiy etgan jahon diniga aylandi. Islomning din sifatida Shakllanib, rivojlanishi aynan Shu davrlarga to‘g‘ri keladi. Albatta, bunga turli mintaqalardagi jarayonlar o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iso Jabbarov. Sanjar Jabbarov. JAHON DINLAR YARIXI TOSHKENT “O‘ZBEKISTON” 2002
2. Muratov D., Alimova M., Karimov J. Dinshunoslik, darslik.– Toshkent, «Navro‘z» nashriyoti, 2019. – 264 b.
- 3.<https://uz.wikipedia.org/wiki/Din>
- 4.<https://lex.uz/acts/-3686277>
- 5.<https://strategy.uz/index.php?news=1014&lang=uz>

²⁷ Imom al-Buxoriy avlodlarga boy va qimmatli ilmiy meros qoldirgan bo‘lib, u kishi yozgan asarlarning soni yigirmadan ortiq bo‘lib, “al-Jomi‘ as-sahih” hadislar to‘plamini butun dunyoga mashhurdir. 1200 yildan shu yilgacha ham foydanib kelishgan.